

Centre international d'étude de la religion grecque antique

kernos

35

2022

Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique

Διεθνής και διεπιστημονική επιθεώρηση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας

Presses Universitaires de Liège

Table des matières

Éditorial , par le Comité de rédaction	7
Hommage à André Motte , par Vinciane PIRENNE-DELFORGE.....	9
Actes du XVI^e colloque international du CIERGA (<i>partim</i>)	
<i>Des dieux, des jeux – et du hasard ?</i>	
(en collaboration avec l'Advanced Grant ERC <i>Locus ludi</i>)	
<i>En guise d'introduction</i> , par Véronique DASEN & Vinciane PIRENNE-DELFORGE	13
Philippe BORGEAUD, <i>Quelques réflexions sur le rapport entre jeu et pratique rituelle</i>	19
Jörg RÜPKE, <i>Playing with the Gods: materiality of religious communication and ludic materiality in Cicero's critique of divination</i>	45
Irada MALKIN, <i>Zeus, the Divine Lottery, and the Equality of Chance</i>	61
Joachim Friedrich QUACK, <i>Drawing Lots of the Gods in Roman Egypt</i>	77
Arnaud MACÉ, <i>Jouer avec la τύχη. Le jeu comme art de préparation aux coups durs (Platon, République X, 603e4 – 604d5)</i>	97
François LISSARRAGUE †, <i>Joueurs ailés et incertitudes herméneutiques sur une coupe à Copenhague</i>	113
Árpád M. NAGY, <i>Erös en kairō – un bas-relief à Budapest</i>	135
Daniele MIANO, <i>Fortuna, Games, and the Boundaries of the Divine: from Cicero to Boethius</i>	163
Varia	
Ivana & Andrej PETROVIC, <i>Hesiod's Religious Norms in Context: on Works & Days 724–760</i>	185
Panagiotis KONSTANTINIDIS, <i>What Dreams May Come: an incubation relief from the Asklepieion of Epidauros</i>	233
Ombretta CESCA, <i>Cultes d'Iris en Grèce : un état de la question</i>	263

Chronique des activités scientifiques

Epigraphic Bulletin 2019, by Angelos CHANIOTIS289

Chronique archéologique

La Chronique archéologique de la religion grecque passe au numérique : un nouvel outil au service des chercheurs,
par Alain DUPLOUY323

Revue des Livres333

1. Comptes rendus et notices bibliographiques

E. Boutsikas, <i>The Cosmos in Ancient Greek Religious Experience</i> (I. Mylonopoulos)	333
R. Gagné, <i>Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece</i> (Fr. Graf)	339
K. Freitag, M. Haake (dir.), <i>Griechische Heiligtümer als Handlungsorte</i> (I. Mylonopoulos)	341
J.-Ch. Moretti et al., <i>Exploration archéologique de Délos, 46. L'Artémision</i> (H. Aurigny) ...	347
O. Pilz, <i>Kult und Heiligtümer in Elis und Triphylien</i> (I. Mylonopoulos)	348
Chr.G. Williamson, <i>Urban Rituals in Sacred Landscapes in Asia Minor</i> (N. Belayche)	353
S. Nevin, <i>Military Leaders and Sacred Space in Classical Greek Warfare</i> (V. Cuche)	358
J.L. Schear, <i>Serving Athena</i> (J. Van Rookhuijzen)	361
J. Rivault, <i>Zeus en Carie</i> (N. Carless Unwin)	363
G. Casadio, P.A. Johnston (dir.), <i>Artemis and Diana</i> (P. Ellinger)	365
F. Doroszewski, D. Karłowicz (dir.), <i>Dionysus and Politics</i> (F. Massa)	370
L.A. Mazurek, <i>Isis in a Global Empire</i> (L. Bricault)	372
Th.S.F. Jim, <i>Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece</i> (M. Herrero de Jáuregui)	374
G. Lambin, <i>Aspects du divin dans la Grèce antique</i> (S. Lebreton)	377
E. Simon, <i>The Gods of the Greeks</i> (V. Pirenne-Delforge)	379
J. Kindt (dir.), <i>Animals in Ancient Greek Religion</i> (Z. Pitz)	380
N. Belayche, F. Massa (dir.), <i>Mystery Cults in Visual Representation</i> (Ph. Borgeaud)	382
N. Belayche, F. Massa (dir.), <i>Les Philosophes et les mystères dans l'Empire romain</i> (Ph. Borgeaud)	382
C. Addey (dir.), <i>Divination and Knowledge in Greco-Roman Antiquity</i> (M. Lesgourgues)	386
S. Papaioannou et al. (dir.), <i>Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome</i> (L. Lorenzon)	390
J. Demaille, G. Labarre (dir.), <i>Les Associations culturelles en Grèce et en Asie Mineure</i> (S. Skaltsa)	392
G. Lenzo et al. (dir.), <i>Les Cultes aux rois et aux héros</i> (J. Dechevez)	395
E. Mackil, N. Papazarkadas (dir.), <i>Greek Epigraphy and Religion</i> (R. Van Hove)	398
C.A. Faraone, S. Torallas Tovar (dir.), <i>Greek and Egyptian Magical Formularies</i> (Th. Galoppin)	401
S. Dugast et al. (dir.), <i>Agalma ou les figurations de l'invisible</i> (V. Pirenne-Delforge)	404

2. Actes de colloques, ouvrages collectifs et anthologies405

3. Ouvrages reçus à la rédaction413

Revue des Revues, par Luca LORENZON et Elie PIETTE415

Quelques réflexions sur le rapport entre jeu et pratique rituelle

L'image fait voir les choses¹.

Résumé : En partant de la capacité enfantine du « faire comme si, pas pour de vrai, mais très sérieusement », deux dossiers familiers sont repris sous l'angle du jeu : celui du rituel des jardins d'Adonis (à l'horizon de l'opposition platonicienne entre jeu et sérieux) ; celui aussi de l'hymne homérique où Hermès enfant joue avec la louange hymnique et le sacrifice, au risque de compromettre son statut divin. Cela nous entraîne à reconsidérer l'historiographie du rapport entre jeu et religion.

Abstract: Starting from the childish capacity to “act as if, not for real, but very seriously”, two familiar cases are reexamined from the angle of play: the gardens of Adonis (on the horizon of the Platonic opposition between play and seriousness); and Hermes in the Homeric hymn, where the infant-god plays with hymnal praise and sacrifice at the risk of compromising his divine status. This leads us to reconsider the historiography of the relationship between play and religion.

L'ENFANT RITUALISTE

Regarder de près la faculté, animale, humaine, et particulièrement enfantine, du jeu est d'une importance capitale pour l'histoire des religions, ne serait-ce que dans la mesure où l'enfant est naturellement un grand ritualiste. Les Sages de la tradition juive et les Pères de l'Église ne s'y sont pas trompés, qui parlent des idolâtres comme d'enfants jouant à des jeux que pratiquent aussi les Hébreux, des rites dont Dieu s'accommode dans certaines limites, avec une « condescendance » toute paternelle. Il s'en accommode en autorisant les sacrifices au Temple, pour autant qu'ils ne s'adressent pas à des idoles, mais au Dieu d'Israël, un dieu jaloux, et à la condition qu'une série d'écarts les sépare des pratiques égyptiennes.

Le motif du dieu qui s'adapte à la capacité de réception d'un peuple encore enfant est développé par Justin Martyr, au second siècle de notre ère, dans son

1. David Hockney interviewé sur France Inter, le 24 décembre 2020 à 9h30.

*Dialogue avec Tryphon*². Origène, un siècle plus tard, compare cette tolérance à celle des adultes qui parlent aux enfants en langage enfantin³.

Au XVI^e siècle, le dominicain Bartolomé de Las Casas, qui connaît ses classiques, justifie l'idolâtrie des Indiens du Nouveau Monde au nom de l'état d'enfance et d'innocence qui est celui d'une humanité encore naturelle, proche des origines :

Les enfants, sans que personne ne le leur enseigne ou enjoigne, pratiquent le culte divin autant qu'il leur est possible et à leur manière : ils fabriquent avec les moyens dont ils disposent de petits autels et les adorent, ainsi que de petites idoles que nous appelons poupées, avec des tissus, de l'argile ou n'importe quel matériau propre à cet usage. Par ces poupées (*muñecas*), ils manifestent clairement l'inclinaison et l'amour naturel que nous portons au culte divin, qu'il soit erroné ou véritable (*Apologética historia*, chapitre 174⁴).

Las Casas appuie cette interprétation sur des sources rabbiniques ayant transité par l'*Histoire scholastique* de Pierre le Mangeur, qui présente Ismaël, fils d'Agar, entraînant Isaac son cadet, fils de Sara, à fabriquer des poupées ; reconnaissant en ce jeu une forme d'idolâtrie, Sara s'adresse à Abraham : « Chasse de ma maison Agar, l'esclave, et son fils [...] »⁵.

Dans un fameux commentaire rabbinique à la Genèse on peut lire⁶ :

[...] Rabbi Ischmaël enseignait : Qui dit « jouer » dit « idolâtrie », selon les mots : « Ils se levèrent pour jouer » : Sarah notre mère voyait Ismaël édifier des autels, capturer des sauterelles et les sacrifier⁷.

2. Justin, *Dialogue avec Tryphon*, chapitre 19.

3. Origène, *Homélie sur Jérémie*, 18, 6, éd. Pierre NAUTIN, Paris, 1977 (*Sources Chrétiennes*, 238), p. 198–200.

4. Traduction personnelle. Pour le texte espagnol de l'*Histoire apologétique des Indes*, rédigée par Las Casas vers 1550, cf. l'édition d'Edmundo O'Gorman, Bartolomé de Las Casas, *Apologética Historia Sumaria*, 2 vol., 3^e éd., Mexico, 1967 ; voir aussi Bartolomé de Las Casas, *Apologética Historia Sumaria*, in *Obras completas*, t. 6–8, Madrid, 1992.

5. Petrus Comestor, *Historia scholastica* dans la *Patrologia Latina* de Migne, vol. CXCVIII, 1053–1844 : *De ortu Isaac, et ejectione Agar cum filio*. Sur cette tradition cf. les remarques de BARBU (2016), p. 97–100.

6. *Bereshit Rabbah* 53,11 (*Midrach Rabba, Genèse*, tome 1, p. 562–563).

7. *Exode* 32, 6 (épisode du veau d'or). Le texte se poursuit avec d'autres interprétations. Notamment le commentaire de Rashi à *Genèse* 21, 9 : « Se livrer à des railleries (*metsakbéq*). Il s'agit d'idolâtrie (*Beréchith raba* 53, 11), ainsi qu'il est écrit [à propos du veau d'or] : *ils se sont livrés à des réjouissances (letsakheq) (Exode 32, 6)*. Autre explication : il s'agit de l'adultère, ainsi qu'il est écrit : *le serviteur hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se moquer de moi (letsakheq) (loc. cit. 39, 17)*. Autre explication : il s'agit du meurtre, ainsi qu'il est écrit : *Que les plus jeunes s'avancent et s'escriment (weyis 'haqou) [...] et ils passèrent leur épée dans le flanc l'un de l'autre (2 Samuel 2, 14)*. Yichma'el se disputait avec Yits'haq à propos de l'héritage, et disait : *C'est moi l'aîné et je prendrai double part!* Ils sortaient dans les champs,

Dans ses *Questions hébraïques sur la Genèse*⁸, Jérôme rapproche cette affaire de l'épisode du veau d'or (*Exode* 32, 3–6) :

Tout le peuple arracha les boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles, et on les apporta à Aaron. Ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au burin pour en faire une statue de veau. Ils dirent alors : « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte ! » Aaron le vit et il bâtit un autel en face de la statue ; puis Aaron proclama ceci : « Demain, fête pour le SEIGNEUR ! » Le lendemain, dès leur lever, ils offrirent des holocaustes et amenèrent des sacrifices de paix ; le peuple s'assit pour manger et boire, il se leva *pour se divertir* (*letsakheq*).

L'idolâtrie est présentée ici comme un jeu pratiqué avec de faux dieux, des fictions. On y fait « comme si » l'on s'adressait au vrai dieu. Situé au temps d'Abraham, avant même Moïse et l'épisode du veau d'or, le sacrifice de la sauterelle préfigure de manière surprenante non seulement l'impiété des Hébreux qui, au pied du Sinaï, resteront fidèles aux coutumes égyptiennes, mais aussi les sacrifices sanglants qui seront effectués bien plus tard conformément aux prescriptions du *Lévitique*. Comme je l'ai expliqué ailleurs⁹, ce thème rabbinique sera repris par Maïmonide et à sa suite par les Biblistes précurseurs de l'histoire comparée des religions, au XVIII^e siècle. Ce qui est décrit ici comme idolâtrie constitue une véritable réflexion sur ce qu'est toute pratique rituelle.

LE JEU ET LE SÉRIEUX. DE PLATON À HUIZINGA

Trouvons-nous une problématique comparable dans l'Antiquité polythéiste ? Si la réponse à cette question est positive, elle est susceptible d'ouvrir l'accès à un regard neuf sur ce qu'on appelle religion. Les philosophes antiques ne sont pas forcément d'accord sur cette affaire. Platon nous incite à répondre par l'affirmative sans hésiter. Mais l'opposition d'Aristote à Platon, sur ce point, est bien connue. Elle a été relevée en dernier lieu par Stephen E. Kidd (*Play and Aesthetics*), et nous y reviendrons¹⁰.

Au livre VII des *Lois* de Platon (803b–804b), l'Étranger d'Athènes prend, par rapport aux « affaires humaines », un recul admirable en choisissant de regarder la condition humaine avec le regard du bonheur, c'est-à-dire du point de vue des dieux. Les dieux sont heureux et ils jouent avec les humains, comme on

et Yichma'el prenait son arc et lui lançait des flèches, ainsi qu'il est écrit : *Comme celui qui s'amuse à lancer des brandons, des flèches meurtrières, et dit : 'mais je plaisantais !'* (*Proverbes*, 26, 18–19). »

8. Jérôme, *Hebraicae Quaestiones in Gen. 21, 9* (*Corpus Christianorum* LXXII, pars I, 1, Turnhout, Brepols, 1959).

9. BERGEAUD (2021), p. 79–89.

10. Sur la notion de jeu appliquée aux terrains de l'Antiquité gréco-romaine, on se référera aux dossiers réunis par DASEN — VESPA (2021).

joue avec des poupées ou des marionnettes. Le mieux à faire pour les humains, dès lors, est de reconnaître cet état de fait et d'adopter un comportement adéquat, c'est-à-dire de s'adapter au jeu divin, qui est la chose la plus sérieuse au monde. « La divinité, » dit-il, « mérite un attachement total dont le sérieux fasse notre bonheur » dans la mesure précisément où l'homme a été « fabriqué » pour être un jouet pour la divinité. Et c'est cela qui est le meilleur pour lui¹¹. Il convient donc que tout homme ou toute femme, tout au long de sa vie, joue le rôle qui lui convient en se livrant aux plus beaux jeux qui soient, et en comprenant que le plus sérieux, ce sont précisément ces jeux ; il faut entendre ici, par jeux, des activités que nous, contemporains, considérons comme religieuses, des fêtes et non pas des activités productrices que l'Étranger d'Athènes juge qu'on aurait tort de considérer comme sérieuses, et de croire qu'elles précéderaient le jeu.

Il faut passer sa vie en jouant, en s'adonnant à ces jeux en quoi consistent les sacrifices, les chants et les danses qui nous rendront capables de gagner la faveur des dieux, de repousser nos ennemis et de les vaincre au combat. [...] Ce faisant, même les nourrissons (les futurs citoyens) mèneront une vie conforme à leur nature, puisqu'ils ne sont pour l'essentiel que des marionnettes, même s'il leur arrive d'avoir part à la vérité¹².

Il faut évidemment préciser que ce régime de vie concerne ce que l'on peut appeler une civilisation du loisir, dans laquelle les citoyens n'ont pas à travailler. En effet, il est précisé (*Lois*, 806d) que ce genre de vie est établi « pour des hommes qui sont pourvus des choses nécessaires en quantité modérée, qui ont remis à d'autres le soin d'exercer les métiers et dont les cultures, confiées à des esclaves, procurent en produits de la terre tout ce qu'il faut ».

À son interlocuteur qui lui fait remarquer qu'en disant ceci, il ravale au plus bas le genre humain, l'Étranger d'Athènes réplique qu'il le dit « parce qu'il a le regard fixé sur le dieu et que son esprit est plein de lui [...] »¹³.

-
11. Platon, *Lois*, 803e : ἄνθρωπον δέ, ὅπερ εἶπομεν ἔμπροσθεν, θεοῦ τι παίγνιον εἶναι μεμηχανημένον, καὶ ὄντως τοῦτο αὐτοῦ τὸ βέλτιστον γεγενῆσθαι· τούτῳ δὴ δεῖν τῷ τρόπῳ συνεπόμενον καὶ παίζοντα ὅτι καλλίστας παιδιὰς πάντ' ἄνδρα καὶ γυναῖκα οὕτω διαβιώναι, τούναντίον ἢ νῦν διανοηθέντας.
12. Platon, *Lois*, 804b. Déjà qualifiée de jouet (*paígnion*) fabriqué pour le dieu, l'humanité devient un spectacle de *thaúmata* qui n'a part que de manière infime à la vérité (*θαύματα ὄντες τὸ πολὺ, σμικρὰ δὲ ἀληθείας ἅττα μετέχοντες*). On traduit *thaúmata* par « théâtre de marionnettes », « *puppetshow* » (Liddel-Scott) : cf. Platon, *République*, 514b. Voir JOUËT-PASTRÉ (2006), p. 49, et aussi le riche commentaire d'Anton Bierl (in DASEN — VESPA [2021], p. 30–31) : « *We as players are playthings, toys for the gods, and are constantly moving in a theatrical play-“machine” of “habitation”, directed by eros as the “engine or motor” to reach perfection via body regime, discipline and inner attitudes towards pleasures and pains, while gods are sunkhoreutai (653d) for us, companions in a large choral cyclic dance reaching from us to the gods and to the cosmos.* »
13. Platon, *Lois*, 804b–c : ΜΕ. παντάπασι τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος ἡμῖν, ὡς ξένη, διαφαυλίσεις. ΑΘ. μὴ θαυμάσης, ὦ Μέγιλλε, ἀλλὰ σύγγνωθί μοι· πρὸς γὰρ τὸν θεὸν ἀπιδὼν καὶ παθῶν εἶπον ὅπερ εἴρηκα νῦν. ἔστω δ' οὖν τὸ γένος ἡμῶν μὴ φαῦλον, εἴ σοι φίλον, σπουδῆς δὲ τινος ἄξιον.

Audacieux et peut-être volontairement provocateur, ce texte n'en est pas moins emblématique. Il a retenu à juste titre l'attention de Johan Huizinga dans son *Homo Ludens*¹⁴, qui parle à son propos d'identification du jeu et de la « sainteté », ce qui le conforte dans une idée fondamentale, qui est que le jeu se manifeste avant toute culture : « L'homme joue, comme l'enfant, pour son plaisir et son délassement, au-dessous du niveau de la vie sérieuse. Il peut aussi jouer au-dessus de ce niveau, des jeux faits de beauté et de sainte ferveur. » Dans la seconde édition de son livre, en 1940, Huizinga renvoie aux importantes pages que l'helléniste Karl Kerényi venait alors de consacrer à la religion antique comme « religion de la fête¹⁵ ». Huizinga avait déjà pris connaissance des réflexions de Kerényi sur la fête à travers un article de ce dernier, paru en 1938¹⁶, en même temps que l'édition hollandaise d'*Homo Ludens*.

En 1940, Kerényi connaît le travail d'Huizinga. S'il ne cite pas explicitement le passage des *Lois* de Platon sur la marionnette humaine, il est évident qu'il en est littéralement habité quand il écrit, et la formule est remarquable : « [...] *derjenige, der sich dem in jeder Hinsicht ernsten Zwang des Festes hingibt, dadurch des freien Spiels der Götter teilhaftig wird* » (« celui qui se donne à la contrainte de la fête, sérieuse à tout point de vue, participe par là même au libre jeu des dieux¹⁷ »).

En gardant en tête ce privilège du « festif », reconnu par l'Étranger d'Athènes, on est forcément entraîné à reconsidérer la capacité enfantine du « faire comme si, pas pour de vrai, mais très sérieusement », une capacité reconnue par Platon certes, autant que par nous. Il semble utile dès lors de reprendre, sous l'angle du jeu, ce qui est dit du rituel des jardins d'Adonis dans le *Phèdre*, où l'on rencontre déjà, avant les *Lois*, le brouillage opéré par Platon entre le jeu et le sérieux.

14. HUIZINGA (1988), p. 39.

15. Cf. KERÉNYI (1940), p. 40–68. Sur fête et religion en Grèce ancienne, on renverra à MOTTE (2003), en particulier p. 121, et au beau texte de PIRENNE-DELFORGE (2020).

16. KERÉNYI (1938), p. 59 *sq.* Il s'agissait du premier numéro de la revue *Paideuma* fondée par Leo Frobenius. On notera l'importance oubliée des réflexions allemandes sur le sujet, de Léo Frobenius à Karl Kerényi : cf. JENSEN (1954), p. 51–76 et FINK (1966).

17. La traduction de Y. Le Lay, dans KERÉNYI (1957), p. 64, est trompeuse : le « festif » y devient le « cérémonieux »... L'idée que les dieux jouent avec les humains est en partie confortée par le double registre de l'Olympe et de la plaine de Troie dans l'*Iliade*. Maria Patera (que je remercie vivement) me signale à cet égard le roman de science-fiction *Ilium* de Dan Simmons : « Dans un temps lointain (peut-être vers 3000 de notre ère), des êtres supra-humains jouent les dieux de l'*Iliade* et mettent en scène la guerre de Troie en jouant avec les humains comme avec des poupées. Ils utilisent même un homériste éminent pour comparer leurs actions à celles des dieux de l'*Iliade*. »

LES JARDINS D'ADONIS

C'est en effet dans le *Phèdre* que l'on rencontre le témoignage le plus intrigant sur les jardins d'Adonis. Ce témoignage intervient dans le prolongement du mythe de l'invention de l'écriture en Égypte. Socrate y opposait la parole, vivante et animée, à l'écriture, qui n'en est qu'une image, une « idole ». Il rapportait que, jadis, en Égypte, Theuth, grand maître ès arts, offrit avec fierté au roi Thamous sa dernière invention, l'écriture. Thamous ne la refuse pas, mais réplique que cet art produira l'oubli dans l'âme de ceux qui l'auront appris, parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire. Dans le prolongement de ce mythe, Platon fait dire à Socrate, s'adressant à son jeune interlocuteur :

À mon avis, ce qu'il y a de terrible, Phèdre, c'est la ressemblance qu'entretient l'écriture avec la peinture. Les êtres qu'engendre la peinture se tiennent debout comme s'ils étaient vivants ; mais qu'on les interroge, ils restent figés dans une pose solennelle et gardent le silence¹⁸.

Il vaut la peine de suivre ici le raisonnement platonicien. Après l'avoir opposée aux images figées de l'écriture (il devait penser à des hiéroglyphes), Socrate compare la parole à un jardinage qui déposerait des semences dans la mémoire. Il précise aussitôt qu'il y a deux sortes de jardinage : celui, ludique mais stérile, du rituel des Adonies où les femmes d'Athènes, sur le toit de leurs maisons, font germer, en pleine canicule, des graines en pots, ce qui produit des jardins miniatures qui ne durent que huit jours ; et celui, fécond, producteur de semence, que pratique tout bon paysan. La différence entre écrit et oral serait du même type qu'entre ces deux jardins : c'est celle qui oppose la *paidiá*, le jeu, à la *spoudé*, l'activité « sérieuse ». Une activité « ludique », où l'on fait « comme si », est confrontée à une pratique productive¹⁹. Platon précise que les « jardins de l'écriture » (litt. « les jardins faits de lettres », *οἱ ἐν γράμμασι κήποι*) sont ludiques à l'instar du rituel religieux des jardins d'Adonis ; on y sème, avec le calame, des mots qui sont des images, une parole immobilisée, des dessins muets incapables de répondre aux questions qu'ils soulèvent. Mais c'est tout de même, concède Socrate, un aide-mémoire. N'en irait-il pas de même, fait remarquer Phèdre, de ces jeux que sont les mythes racontés par Socrate ? L'écriture n'est pas condamnée, puisque, précisément, Platon rédige le dialogue du *Phèdre*. Il invente d'ailleurs, avec un bonheur extrême, le mythe dont il donne le commentaire.

18. Platon, *Phèdre*, 275d, traduction de Luc Brisson. Platon commente le mythe de l'invention de l'écriture en Égypte (*Phèdre*, 274d–275b).

19. La *spoudé* est opposée à la *paidiá*, comme le sérieux l'est à un jeu. Cf. sur cette opposition, outre KIDD (2019), le dossier réuni par GUTHRIE (1975), p. 59–62, et WERNER (2012), p. 220–221. Sur la stérilité des jardins d'Adonis, on renverra bien sûr au livre de DETIENNE (1972). J'ai repris ici, à quelques détails près, deux paragraphes de BORGEAUD (2021), p. 199.

Le témoignage le plus proche de Platon est celui d'un personnage de comédie. Il confirme précisément ce qui est dit du jardinage adonisien comme jeu dans le *Phèdre* :

Il se trouva par hasard qu'en rentrant de la campagne, je découvris chez moi la fille et sa mère, avec d'autres femmes. La fête tout entière était, comme il se doit, accomplie comme un jeu (*paidiá*), et moi, malheureux, j'étais là à regarder. Le tumulte féminin m'empêcha de dormir. Elles transportèrent certains jardins sur le toit, et elles dansèrent, chacune de son côté, toute la nuit. La suite, j'hésite à la dire. Probablement parce que j'ai honte bien qu'il ne serve à rien d'avoir honte. Mais j'ai honte. La fille tomba enceinte²⁰.

Le contraste entre activité ludique et activité « sérieuse » est généralement exprimé en grec par une opposition dont nous venons de reconnaître qu'elle est brouillée chez Platon, entre *paidiá* (jeu) et *spoudé* (élan productif). Pour *paidiá*, les choses sont relativement claires. Comme le disent David Bouvier et Véronique Dasen :

En grec ancien, le verbe « jouer » (*παίζω*) est dérivé du nom de l'« enfant » (*παῖς*). « Jouer », c'est, littéralement, « faire l'enfant ». Un adulte qui joue revient à l'enfance. Dire qu'un enfant joue, c'est dire l'évidence²¹.

Pour la *spoudé*, c'est un peu plus compliqué. On peut en effet être sérieux en jouant, alors même que l'on oppose le jeu au « sérieux²² ». C'est précisément ce qui se passe dans les jeux de la religion. Ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est la grande importance des rituels pour les Grecs. Les rituels, par rapport aux activités productrices, sont des divertissements, des moments de relâchement. Mais c'est précisément alors que les humains se rapprochent des dieux. Les rituels sont des jeux qui n'ont d'enfantin que l'apparence, et le mimétisme. Ils représentent la possibilité d'un décrochage, d'une pause, d'un relâchement festif. On appelle cela *ánesis*, notamment chez Strabon. Ce dernier constate que, s'il est « une chose que partagent les Grecs et les Barbares, c'est bien de pratiquer les rites concernant les dieux avec un relâchement de nature festive (*ánesis heortiké*), certains avec transe, d'autres sans, certains avec de la musique, d'autres non, certains en secret et d'autres en plein jour²³ ». Il ajoutait que c'est la nature humaine qui voulait qu'il en soit ainsi. Il s'agit, comme le dit Emmanuelle Jouët Pastré (p. 33) d'un « juste et nécessaire pendant du sérieux²⁴ ».

20. Ménandre, *La Samienne*, 39–49 (traduction personnelle).

21. BOUVIER — DASEN (2020), p. 9.

22. Cela a été bien vu et non moins laconiquement exprimé par CASEVITZ (2018), p. 58.

23. Strabon, X, 3, 9.

24. Chez Aristote, l'*ánesis* n'est pas religieusement valorisée comme chez Platon et Strabon. Cf. KIDD (2019), p. 366.

Dans sa postface de 2007 à la réédition en poche de son livre *Les Jardins d'Adonis* (1972), Marcel Detienne est revenu, en le soulignant et en conférant à l'agricole une connotation érotique, sur le caractère non producteur, stérile même, du rituel caniculaire accompli par des femmes sur les toits d'Athènes²⁵ :

Les petits jardins confiés à de fragiles récipients de terre, ou déplacés dans de simples couffins, grandissent en huit jours sous l'ardeur du soleil d'été [...]. À peine les jeunes pousses ont-elles verdoyé qu'elles se flétrissent brutalement, desséchées par l'ardeur du soleil [...]. Le jardinage d'Adonis [...] est tout entier conçu par les Grecs eux-mêmes comme la négation de la céréaliculture et de l'ordre de Déméter. De Platon à Simplicius, toute une tradition dénonce dans les jardins adonisien des cultures sans fruit et fondamentalement stériles.

W. Atallah, dans son livre sur Adonis, qui précède de six ans celui de Detienne, avait déjà relevé que « les rares descriptions qui nous restent des Adonies font à peine mention des jardins d'Adonis et du rôle qu'ils jouaient dans la fête²⁶ ». « Pourtant, » constate-t-il, « ces jardins étaient très connus dans l'Antiquité et leur stérilité était passée en proverbe. » Il s'appuie sur le *Phèdre* de Platon, évidemment, avec les scholies correspondantes, ainsi qu'une scholie à l'*Idylle* XV, 112 de Théocrite, deux passages de Simplicius (*Sur la physique d'Aristote*, 230a 18 et 255a 20) et quelques définitions de lexicographes tardifs (*Etymologicum magnum*, Hésychius, *Souda*) ; une poignée de témoignages donc, auxquels renverra aussi Detienne²⁷. Atallah donne aussi l'essentiel de ce que l'on connaissait à l'époque des représentations figurées ; Detienne y ajoutera peu de choses²⁸.

Il n'est pas lieu ici de reprendre les interprétations du rituel athénien. Celle de Detienne me paraît toujours valable. À l'instar de Platon, je n'ai pris cet exemple que pour illustrer mon propos, qui est de montrer que l'action rituelle opère un démarquage par rapport à l'action quotidienne.

LE SÉRIEUX DE L'ÁNESIS

Stephen Kidd a très clairement mis en évidence le désaccord d'Aristote avec Platon, sur la valeur du jeu. Tandis que, dans les *Lois*, le jeu rejoint le bien, et

25. DETIENNE (1972 [2007]), p. 188–189.

26. ATALLAH (1966), p. 211–213.

27. On se souviendra que dans l'*Idylle* XV de Théocrite, décrivant la fête d'Adonis au palais royal d'Alexandrie sous Ptolémée II, il est question de ces jardins, avec allusion à leur caractère délicat : « Près de lui, on a déposé tous les fruits de la saison, tout ce que portent les hautes branches, | Près de lui aussi les jardins délicats conservés dans les petites corbeilles | D'argent, et les alabastres d'or au parfum de Syrie, | Et sur un plateau les pâtisseries que travaillent les femmes | Mêlant des fleurs de toute sorte à la farine blanche, | Et la douceur du miel, et l'huile souple » (trad. P. VESPERINI, *Théocrite, Les Magiciennes et autres idylles*, Paris, 2021, p. 143).

28. DETIENNE (1972 [2007]), p. 324, n. 13.

que la vie du citoyen est sérieusement envisagée comme devant consister en jeux qui plaisent aux dieux (chants, danses, fêtes), et auxquels les dieux participent, Aristote condamne ce type de plaisirs liés au corps. Le bonheur, selon lui, est autre chose qu'un relâchement des activités pénibles, autre chose qu'un loisir ou repos nécessaire à la poursuite du travail²⁹. Comme il le dit à la fin de l'*Éthique à Nicomaque*, l'*eudaimonía* est de l'ordre de la *theoría* (contemplation) ; c'est là seulement qu'on peut rejoindre la vie des dieux, qui sont bienheureux et non concernés par des actions impliquant un corps, fussent-elles vertueuses ou profitables économiquement (X, 8, 1178b 8–20).

Dans la *Génération des animaux*, il écrit que, chez l'homme, l'esprit est divin ; par conséquent c'est la vie selon l'esprit (il faut entendre la *theoría*), qui permet d'atteindre l'immortalité (*athanatizein* : *Génération des animaux* X, 7, 1177b 30–34). Le jeu, lui, est effectivement considéré par Aristote comme *ánesis*, détente à la fois du corps et de l'âme. Mais il n'est toléré qu'en tant que nécessité naturelle³⁰. Comme le rappelle Kidd en conclusion d'un article, le dieu d'Aristote, au contraire de celui ou de ceux de Platon, est physiquement et mentalement immobile. Il ne saurait donc jouer. Les jeux, *paígnia*, auxquels il se livrerait alors, seraient contraires à la *theoría*³¹.

Tel que Platon, et non Aristote, nous invite à le considérer, le jeu rituel n'est pas susceptible d'une analyse fonctionnaliste. C'est fondamentalement un déplacement de côté, qui permet de contempler, de manière ironique ou simplement plaisante, à l'abri d'un observatoire coutumier, l'abîme des gestes et des activités « utilitaires ». Un déplacement poétique, en quelque sorte. De ce point de vue, on peut dire qu'il n'y a pas de différence entre rituels religieux, sportifs, artistiques, musicaux, ou théâtraux. En suggérant cela, je ne fais que rebondir sur un savoir grec. C'est en effet ce que pensaient la plupart des Grecs, ou plutôt cela allait de soi pour eux. Le livre récent de Stephen E. Kidd (*Play and Aesthetics*) est ici d'un grand secours. Il explore, avec le plus grand soin, le champ sémantique des mots qui désignent et distinguent, en grec, le jeu de l'activité sérieuse (*paidiá*, *paízein*, versus *spoudé*, *spoudázein*, *spoudáios*). Kidd montre parfaitement à la fois la nécessité et l'impossibilité de former une telle opposition (p. 162). Cette affaire est compliquée. Être sérieux peut se définir, en grec, comme être orienté par un but (« *goal-oriented* »). « Quand les mots construits sur la racine *spoud-* sont opposés au jeu (*paidiá*), et ils le sont régulièrement en grec, l'opposition peut être articulée en termes de buts : « les action "sérieuses" diffèrent le plaisir en vue d'un but futur, tandis que le jeu produit un plaisir immédiat, sans but. » Aristote privilégie le sérieux et le travail, mais relève toutefois que « le jeu est, en

29. KIDD (2016a), p. 362–363.

30. KIDD (2019) p. 367.

31. KIDD (2016a), p. 369–370.

effet, une sorte de délassement, du fait que nous sommes incapables de travailler d'une façon ininterrompue et que nous avons besoin de relâche. Le délassement n'est donc pas une fin, car il n'a lieu qu'en vue de l'activité. Et la vie heureuse semble être celle qui est conforme à la vertu ; or une vie vertueuse ne va pas sans un effort sérieux et ne saurait constituer un simple jeu » (*Éthique à Nicomaque*, 1176b–1177a, trad. J. Tricot).

Dans un article antérieur très suggestif, Kidd avait expliqué comment Aristote décompose le mouvement d'un corps lancé dans l'espace en la succession de trois phases : *epitasis* – *akmé* – *ánesis*. L'*ánesis* c'est la chute donc, après la culmination de l'effort. Cet usage rare du mot *ánesis* peut servir de métaphore à ses usages fréquents : relaxation, relâchement, laisser aller³². Le sérieux est souvent associé au travail et à la pénibilité. Mais il y a des jeux nécessaires, qui peuvent être sérieux dans un sens plus fondamental que le simple respect des règles. Des activités ludiques, relâchements des tensions et des soucis, sont indispensables à l'équilibre social. Comme le soulignent Véronique Dasen et Marco Vespa :

[...] il n'est sans doute pas surprenant que Platon, dans son dernier projet politique des *Lois* (I, 643b–c), consacre une réflexion approfondie sur l'importance du jeu au sujet de la fonction du *nomos*, la norme, dans la formation du citoyen. En particulier, le contrôle des pulsions émotionnelles du plaisir et de douleur qui animent les actions des hommes doit être recherché dès l'enfance : « par l'usage des jeux l'on s'efforcera de tourner les goûts et les désirs des enfants vers le but qu'ils doivent avoir atteint à l'âge adulte » (διὰ τῶν παιδιῶν ἐκεῖσε τρέπειν τὰς ἡδονὰς καὶ ἐπιθυμίας τῶν παιδῶν, οἱ ἀφικομένους αὐτοὺς δεῖ τέλος ἔχειν³³).

Refuser le jeu reviendrait à se comporter en rustre, en *ágroikos*. Il convient d'éviter ce défaut autant que celui de la bouffonnerie (*bomolokhía*)³⁴. Le jeu est essentiellement lié au plaisir, à la suspension des soucis, à la relaxation (*ánesis*). Quant à savoir ce qui finalement désigne une activité comme ludique ou non ludique, l'analyse de Kidd semble conduire à l'idée qu'il en va de l'opposition entre *spoudé* et *paidiá* comme de l'opposition entre religion et superstition, *deisidaimonia* et *eusebeia* : c'est une question de positionnement, de contexte ou de point de vue, et non de contenu.

L'*ánesis*, c'est le socle sur lequel s'échafaudent les rites. Le fonctionnalisme intervient là-dessus, en un second temps, comme instrumentalisation idéologique ou politique du détachement ludique, pour en faire une préparation à des choses

32. KIDD (2016b).

33. DASEN — VESPA (2020), « Préface », p. 16. Il convient d'ajouter ici que les épreuves (*agónes*) que nous (et non pas les Grecs) appelons « jeux » (olympiques, delphiques, néméens, athéniens ou autres), sont des épreuves (*áthla*) pénibles et souvent très dangereuses pour ceux qui concourent, mais des spectacles inoffensifs et plaisants pour tous les autres. Ce sont donc bien des jeux aussi, dans ce sens...

34. KIDD (2016b), p. 168, n. 31.

moins agréables. Un exemple frappant du détachement ludique est donné par Giulia Sissa à propos des jeux du cirque romains, où « l'interruption du déplaisir se fait [...] de manière paradoxalement mimétique. Les *ludi romani* placent des hommes rompus au combat en position de spectateurs, confortablement installés dans les tribunes que Tarquin l'Ancien fit construire. Ces hommes suivent des yeux un spectacle qui est censé leur plaire : une version circonscrite et pacifique de conflits agonistiques, notamment de joutes et de courses. Ainsi, tout en entre-coupant la guerre, l'on jouit d'une bellicosité jouée³⁵ ».

HERMÈS OU LE RITUEL COMME JEU

Pour un historien de la religion grecque, le côté ludique et enfantin du rite est étrangement familier et tout porte à penser, malgré Aristote, que dans la conception la plus commune les dieux participent du corps et de ses plaisirs. L'*Hymne homérique à Hermès* raconte comment le dieu, à peine né, invente la lyre grâce à la tortue, heureuse trouvaille qui dans sa main devient aussitôt un *áthurma*. Ce mot grec (*ἄθურμα*) désigne l'objet qu'on offre à un enfant pour lui faire plaisir³⁶ ; il revient trois fois dans cet épisode et renvoie aux idées de plaisir et émerveillement : communément traduit par « jouet », il désigne de manière large tout ce qui suscite du plaisir et émerveille l'adulte comme l'enfant. Commentant un fameux fragment d'Héraclite, Véronique Dasen parle « de l'illusion qui capture l'attention comme l'*áthurma*, le "jouet" brillant ou précieux qui suscite l'admiration de l'enfant³⁷ ».

De ce jouet vivant, de cette tortue à la fois aubaine et présage (*súmbolon* au vers 30) qui aussitôt capture son attention et en qui il imagine d'emblée l'instrument qui rythmera les danses et accompagnera les banquets, l'enfant Hermès use avec mimétisme et cruauté ; ayant transporté la tortue à l'intérieur de la grotte et l'ayant retournée, il imite un artisan ; il extrait la chair vivante de l'animal à l'aide d'un ciseau de sculpteur. Totalemment absorbé en ce jeu, il est décrit comme un ouvrier concentré sur son travail : « Comme une pensée rapide traverse le cœur d'un homme que hante de pressants soucis, ou comme on voit tourner les feux d'un regard, ainsi le glorieux Hermès méditait à la fois des paroles et des actes³⁸. » Il transforme la carapace en une lyre dont il éprouve les cordes, et improvise aussitôt un chant comparé aux railleries que s'échangent les jeunes

35. Dans DASEN — VESPA (2021), p. 95.

36. Cf. *Odyssée* XVIII, 323.

37. DASEN, dans BOUVIER — DASEN (2020), p. 104.

38. Le regard torve et scintillant d'Hermès revient aux vers 237–238 et 415. Il est à la fois séducteur et menaçant, comme l'a relevé THOMAS (2020), p. 167–168, n. 69.

gens qui entrent dans l'âge d'être reçus aux banquets³⁹. Il semble qu'ici Hermès s'amuse à imiter un rite de passage de l'enfance à l'âge adulte. Il entonne sans hésiter un hymne qu'il s'adresse à lui-même, racontant les amours de Zeus et de Maïa, sa propre naissance, et le luxe (*sic*) de sa grotte natale. Cet hymne, adressé par Hermès à Hermès dans l'*Hymne à Hermès*, est une mise en abîme, comme l'a bien vu Vergados⁴⁰, mais sa ressemblance avec la performance d'un aède véritable reste superficielle⁴¹. Aucune audience n'est présente, et l'aède adresse son chant à lui-même. Il l'oublie très vite et abandonne la lyre dans son berceau. Saisi d'une fringale de viande, l'enfant qu'il est se souvient de la raison pour laquelle il était sorti de son antre, avant d'être distrait par la tortue⁴². Il quitte précipitamment son logis et se dirige vers la Piérie pour y dérober cinquante vaches immortelles, qu'il soustrait au troupeau des dieux. On apprendra bientôt que ces vaches appartiennent à son frère Apollon. Hermès joue dès lors un autre jeu, toujours dans un rapport mimétique décalé à une activité humaine et adulte, un jeu qui cette fois concerne plus directement que l'hymne le rapport des humains aux dieux : le sacrifice. Encore une fois, comme s'il n'était ni un dieu ni un enfant, il se livre à la pratique de ce qui ressemble à un rite. Apparemment inconscient de son statut d'immortel (c'est-à-dire de son rôle normal, qui est d'être destinataire et non acteur du rite), il se livre à une parodie d'abattage rituel, jusqu'à prendre le risque (auquel il échappe finalement) de devenir carnivore. Sans parler de jeu, Thomas a insisté sur ce paradoxe de l'enfant et des actions adultes, et sur cette frontière que représente le seuil de l'antre, entre le bébé (*népios*) et celui qui agit comme un grand (p. 233).

Dans son livre *Configurations d'Hermès*, Dominique Jaillard a très justement décrit et commenté tous les moments de cette action, en relevant que « les gestes qu'accomplit Hermès ne constituent pas à proprement parler un sacrifice bien qu'ils aient pour principal horizon d'intelligibilité des éléments de la pratique sacrificielle⁴³ ». Jaillard précise aussi que l'action d'Hermès ne constitue pas un modèle alternatif du sacrifice. Il ne s'agit pas de subversion mais bien d'une sorte de jeu dans lequel le dieu est « susceptible d'occuper toutes les positions dans le dispositif sacrificiel » (p. 109). Le dieu joue avec le dispositif rituel. Son action de boucher et cuisinier est privée de finalité : il ne nourrit ni les dieux ni les humains,

39. VERGADOS (2013), p. 7, 11 et 277, ne dit pas grand-chose de cette coutume, en ce qu'elle concerne les jeunes gens. THOMAS (2020) non plus, sinon qu'il précise (p. 176) la nature de ces railleries désignées par le mot *kertomia* : « verbal expression which is not straightforward and is to the hearer's detriment, often for the speaker's amusement. »

40. VERGADOS (2013), p. 9–14.

41. Comme l'avait justement remarqué STRAUSS CLAY (1989), p. 109.

42. Sur cette distraction enfantine, qui après coup apparaît aussi relever d'un plan, cf. THOMAS (2020), p. 161.

43. JAILLARD (2007), p. 103.

ni lui-même : « Le partage accompli, le festin n'a pas lieu, les dieux restent absents, Hermès ne touche pas aux viandes [...] » (p. 130). C'est cette absence de finalité qui, à mon sens, caractérise son action comme un jeu, un faire « comme si ». La chose n'est pas dite explicitement dans l'*Hymne*, mais elle semble en quelque sorte aller de soi. Vergados conclut fort justement en disant qu'Hermès, dans cet épisode culinaire, « agit comme » : en divisant la viande il agit *comme* un *kérux* ; en la rôtissant il adopte *le rôle* d'un *mágeiros*, et en distribuant la viande en tirant au sort les parts, *il joue* ce qui deviendra *son propre rôle* de patron des lots⁴⁴.

Une fois confondu par son frère, Hermès est conduit auprès de Zeus, qui rit « devant l'enfant plein de ruses que lui amène Apollon⁴⁵ ». Dans la confrontation et la négociation qui s'ensuit, et qui vire par moments à la farce, l'aubaine de la tortue ré-intervient providentiellement. Hermès donne la lyre à Apollon en échange du troupeau dérobé, et il devient finalement le maître d'une mantique hyper-aléatoire et probablement pastorale, la cléromancie. Mais cela ne sera dit que bien plus tard, chez le pseudo-Apollodore, et non dans l'*Hymne homérique* lui-même où la divination demeure inspirée.

Alors, devons-nous demander, que dit finalement cet *Hymne* sinon qu'Hermès, le dieu, en ses facéties enfantines⁴⁶, par le pouvoir et l'irrésistible drôlerie de son jeu, met en question le fondement de la pratique hymnique elle-même ? Du point de vue poétique l'*Hymne à Hermès* constitue bel et bien, comme l'a souligné Vergados, déjà cité, une mise en abîme⁴⁷.

44. VERGADOS (2013), p. 329 de son commentaire.

45. *Ibid.*, p. 131.

46. Il n'est pas besoin d'insister sur le fait que l'ensemble de cet hymne est placé sous le signe de l'enfance. THOMAS (2020) p. 59, n. 105, relève qu'on y voit explorés des types de communications rarement décrits dans la littérature antique : le registre de la langue enfantine, ou celui de la langue que pratiquent ceux qui s'adressent à l'enfant, le langage corporel, etc. Il renvoie aux vers 260–277, 309, 312.

47. Maria Patera (communication personnelle) me rend attentif à une autre forme de mise en abîme rituelle : « À propos du geste "superstitieux" apotropaique qui consiste à "cracher dans son sein" (πτύειν εἰς τὸν κόλπον, attesté depuis Théophraste) : les Grecs modernes qui font ce geste contre le mauvais œil ou, en général, contre le "mal" qui pourrait leur tomber dessus, ne crachent pas littéralement dans leur sein ; ils font semblant de le faire et considèrent le geste de faire comme si (on crachait dans son sein) aussi efficace que s'ils le faisaient littéralement. Les sources ne disent malheureusement pas si les anciens faisaient ce geste littéralement ou "comme si". La croyance est très sérieuse chez les modernes et je pense qu'elle était sérieuse et officielle (pas "superstitieuse") chez les anciens aussi (c'est le geste qui à la fois écarte Némésis et que Némésis fait sur plusieurs de ses représentations [...]). Dans ce cas, l'action ritualisée fait partie de l'action quotidienne. Si on fait comme si on écartait le mal par le geste littéral, quand on l'imite (sans les liquides repoussants), ne fait-on pas comme si on faisait le geste littéral qu'on fait comme si il écartait le mal ? Ou, autrement dit, si le sacrifice consiste à faire comme si on offrait des victimes aux dieux, lorsqu'on offre des figurines d'animaux sacrificiels, n'est-ce pas faire comme si on sacrifiait ? »

Encouragés que nous étions par Platon, nous avons parlé jusqu'ici de « jeu » au sens d'une activité où l'on n'agit pas « pour de vrai » ; une activité en décalage par rapport au réel, une activité que la langue grecque (en l'appelant *paidiá*) peut opposer au sérieux tout en la considérant parfois comme très sérieuse. Dans un prolongement de l'*Hymne homérique à Hermès* attesté chez le pseudo-Apollodore, on est conduit à passer de ce que l'anglais appelle *play* à ce qu'il appelle *game*, c'est-à-dire, en français, du « jouer » dans le sens d'agir avec détachement, de jouer à « un jeu précis⁴⁸ ». Le jeu auquel joue l'enfant Hermès, dieu de l'aubaine, de la trouvaille, devient finalement un jeu de hasard. En obtenant la maîtrise de la cléromancie, le dieu ne se contente pas du « faire comme si ». Il entre dans le domaine du risque, de la chance, du coup de dés. Cristiano Grottanelli a rattaché cette vertu d'Hermès à son coté *trickster* et au fait que les Anciens ont parfois voulu que le tirage au sort soit effectué par un enfant (par exemple à Préneste⁴⁹).

BENVENISTE ET LE MIRAGE CHRÉTIEN

Le grand linguiste Benveniste s'est amusé un jour à donner du jeu une définition claire et quintessentielle⁵⁰ :

Jeu : Toute manifestation cohérente et réglée de la vie collective et individuelle est transposable en jeu quand on en retranche la motivation de raison ou de fait qui lui confère l'efficacité. Jeu, la justice avec son cérémonial et ses rites immuables, si l'on néglige la cause jugée ; jeu, la politique qui se déroule parmi tant de formes et de règles, si l'on se désintéresse du gouvernement des hommes ; jeu, la poésie, agencement de formes arbitraires étroitement réglées, si l'on dédaigne le sentiment exprimé ; jeu, le culte qui est la chose la mieux réglée, si on le sépare des mythes qu'il actualise ; jeu, la guerre, etc.

Selon la jolie expression de Magali Année qui commente ces lignes, « le jeu, autrement dit, n'est autre que le double de n'importe quelle activité réglée ». Ou plus précisément encore, un double non productif et stéréotypé de l'activité

48. Il faut relire à ce sujet deux pages fondamentales où Roberte Hamayon critique Caillois, qui opposait jeux réglés et jeux fictifs : « [...] il n'y a pas de jeu sans contexte indiquant qu'il s'agit d'un jeu. Ce sont les jeux réglés eux-mêmes qui constituent le cadre fictionnel qui fait d'eux des jeux. Il ne peut y avoir *game* sans *play*, alors que l'on peut jouer (*play*) sans faire de jeux (*games*). La création d'un cadre fictionnel est commune au jeu et au rite [...] », HAMAYON (2012), p. 138–139. Dans sa préface à la traduction française du livre fameux de D.W. Winnicott, *Playing and Reality*, Jean-Baptiste Pontalis apporte un intéressant éclairage psychanalytique sur ce point : WINNICOTT (2016), p. 7–10.

49. GROTTANELLI (1993), p. 23–72 ; cf. GROTTANELLI (2001), p. 159–160.

50. BENVENISTE (1947), p. 161–167 (= BENVENISTE [2015], p. 182).

« normale⁵¹ ». Parmi les activités réglées, le culte, pour Benveniste (et qui pourrait le contester ?) est la chose la mieux réglée. Mais cela ne suffirait pas pour qu'il soit jeu, prévient le grand linguiste. Il faudrait pour cela qu'on « le sépare des mythes qu'il actualise ». Il y a là une remarque qui surgit comme le pressentiment d'une idée refoulée, et probablement non formulable : il se pourrait bien, si l'on consent à opérer une telle séparation, que la religion ne soit, au fond, elle aussi, qu'un jeu qui double le réel, qui prend du recul par rapport au réel. Ce qui retient Benveniste d'actualiser une telle intuition, c'est une définition du mythe considéré comme récit d'origine du rite. Le culte, dans cette conception, est censé actualiser un récit sacré, un mythe fondateur, objet de croyance. La fonction pragmatique du rite serait dès lors de mettre en scène un dogme, ou une foi. Telle était en effet l'idée force, répandue et quasiment incontestable à l'époque où Benveniste écrivait ce texte. Ce stéréotype conduisait fatalement à distinguer la religion, le culte, du jeu... Mais le rite, on le sait aujourd'hui, ne se laisse pas réduire à une telle mise en scène du mythe. Entre le mythe et le rite, le rapport n'est pas de projection. Benveniste, à l'instar des penseurs de son temps, comme Caillois ou Eliade, est ici tributaire, à son corps défendant, d'une conception chrétienne. La liturgie chrétienne se veut projection, mise en scène du mythe. Si ce mécanisme de projection demeure exceptionnel du point de vue de l'histoire des religions, il convient de prendre conscience de la puissance du paradigme chrétien. Comme l'a bien compris Roger Beck, dans une étude sur Mithra⁵², il y a en effet renversement de la relation du mythe au rite, quand on entre en christianisme, comme quand on entre (à la même époque, à partir du I^{er} siècle de notre ère) en mithraïsme. Ce renversement, lié à la coloration sacramentelle du rite (eucharistie chrétienne ou repas mithriaque), déverse un surplus de croyance dans le mythe. Le mythe était jusqu'alors une forme de discours qui se comportait, par rapport au réel (ou au rite) avec beaucoup de souplesse, sans contrainte dogmatique. Une certaine rigidité intervient soudain dans ce rapport, qui induit de nouvelles formes de piété ; l'acte rituel se voit directement rapporté, de manière catéchétique, à un acte mythique auquel il est censé correspondre terme à terme : ainsi l'eucharistie, rapportée à la sainte Cène, ou le repas mithriaque, renvoyant au repas de Mithra et du Soleil.

Le rite, dans cette perspective révolutionnaire, est censé reposer sur un modèle mythique, une charpente dogmatique, un « *charter* » comme le disait un peu précipitamment Malinowski, en projetant, à propos des « primitifs », un fantasme chrétien sur le terrain de l'ethnologue. Hors christianisme, en réalité, le mythe apparaît comme un discours pluriel et souvent contradictoire, non orthodoxe, censé accompagner, et non régenter, le geste rituel.

51. ANNÉE (2020), p. 47.

52. Cf. BECK (2000), p. 173–175, avec n. 131, p. 174.

Il est de même essentiel de reconnaître le caractère fondamentalement ludique de ce que l'on reconnaît comme religion. Le rite est une activité ludique⁵³ qui consiste à mettre en scène, « religieusement », de manière formelle, des actions inutiles qui sont le double de choses utiles. Dans ce sens « la religion » est une activité qui transcende la catégorie moderne des religions et des confessions, comme le jeu (*play*) transcende la catégorie des jeux (*games*). L'évacuation du ludique, ou plus simplement le souci de séparer la religion (chose à tort supposée sérieuse) de tout relâchement festif relève pourtant d'une attitude fort répandue.

Dans un registre typiquement protestant, le grand historien de la religion grecque Martin P. Nilsson en donne un bel exemple. Commentant un document épigraphique décrivant un nouveau rituel introduit au II^e siècle avant notre ère dans une cite d'Asie Mineure (Magnésie-du-Méandre) et mentionnant des chœurs de jeunes filles, une procession hautement costumée, accompagnés de toute une cuisine sacrificielle dans les rues de la ville, il disqualifie le caractère sacré de cette fête : « *Die Inschrift gibt ein anschauliches und lebendiges Bild von dem Festtreiben in einer Griechenstadt; wenig Religiöses ist freilich darin*⁵⁴. » La religion se devrait d'être austère. Comme le relève une étude récente⁵⁵, il s'agit là d'un préjugé fréquent dans le monde des études antiques. Pour expliquer, en l'occurrence, les transformations religieuses de l'époque hellénistique, on souligne l'aspect politique des nouveaux cultes (comme celui des souverains), en oubliant que la distinction entre politique et religion n'a aucun sens dans le monde préchrétien. On en vient ainsi à scotomiser le fait que tous les éléments décriés comme profanation caractéristique de l'époque hellénistique existaient en fait bien avant : chœurs de jeunes filles, multitudes de sacrifices, liesse, etc.⁵⁶.

53. Pour le point de vue d'un paléo-anthropologue qui va dans le même sens, cf. Iain Morley, in RENFREW — MORLEY — BOYD (2018), p. 1 : « *This book begins from the observation that ritual activities and play behaviours, including structured games, have a number of significant traits in common. Furthermore, play and ritualised behaviours are widespread in the animal kingdom, and a sequence of increasingly complex play behaviours constitutes an important, perhaps essential, part of normal human cognitive development.* »

54. NILSSON (1961), p. 87 : « L'inscription donne une image vivante et parlante de l'organisation des fêtes dans une cité grecque ; cela n'a pas grand chose à voir avec la religion. » Cf. NILSSON (1949), p. 260 : « *Of the ancient festivals nothing was left but the outward show, the agonistic contests with their excesses, and the distribution of food, oil, and money, on which wealthy citizens were driven by ambition to waste their riches.* » Il se pourrait que ces « excès » constituent l'essentiel du rite.

55. Je m'inspire ici des actes d'un colloque à paraître prochainement sous le titre *A Celebration of Martin P. Nilsson*, sous les auspices de l'Institut archéologique suédois d'Athènes.

56. Cf. BRANDT — IDDEG (2012), p. 5 (cité dans *A Celebration of Martin P. Nilsson*) : « *Neglect or oblivion towards certain old cults and celebrations, changes in form or even content of others, and the introduction of new cults and festivals is not an apparent sign of secularism or religious pretence. The introduction of ruler-cults and their festivals in Hellenistic Greece and*

Le réflexe consistant à situer la religion tout entière du côté du sérieux a de très vieilles racines. Il équivaut à un habitus chrétien, autant qu'à un poncif actif chez bien des savants. Pour n'en prendre qu'un exemple, on peut renvoyer à l'ouvrage classique de William James, *The Varieties of Religious Experiences* : le grand psychologue ne s'intéresse pas au doute. À propos de l'ironie du vieux Renan, parlant de la « complète obscurité, providentielle peut-être, qui nous cache les fins morales de l'univers », il n'a que mépris :

Le mot religion indique toujours, pour le commun des hommes, un état d'esprit sérieux. [...] Ou bien la religion, au sens ordinaire, ne peut rien empêcher du tout, ou bien elle empêchera des propos goguenards comme ceux de Renan. Elle porte à la gravité, non à l'impertinence; elle fait taire le vain bavardage et les badinerie. [...] Toute attitude vraiment religieuse doit avoir quelque chose de grave, de sérieux et de tendre. [...] Les expériences religieuses que je me propose d'étudier, précise-t-il, sont des impressions solennelles. Ceci m'amène à restreindre encore un fois ma définition arbitraire de la religion : le mot divin n'y désigne pas d'une manière absolue tout ce qu'il y a de premier, de plus compréhensif et de plus réel. Nous entendons exclusivement par le divin une réalité première de telle nature que l'individu se sente obligé de prendre vis-à-vis d'elle une attitude solennelle et grave, en laissant de côté tout blasphème et toute plaisanterie⁵⁷.

FÊTES ANTIQUES

Le rite en tant que jeu semble heureusement commencer (ou recommencer) à faire l'objet d'une attention sérieuse de la part des historiens de l'Antiquité. En voici quelques exemples, choisis au hasard dans des études récentes concernant l'Antiquité classique. Un beau texte de Victoria Sabetai sur « *Playing at the Festival* », est un signal de cet intérêt⁵⁸. Laurent Bricault et Richard Veymiers ont de leur côté évoqué, en commentant la gravure d'une gemme, l'ambiance à la fois théâtrale et festive des rituels isiaques où l'on joue, chante et danse quotidiennement et non seulement à de rares occasions, qu'il s'agisse d'ouvrir le temple ou de célébrer le retour d'Osiris⁵⁹. Pierre Vesperini, de son côté, a souligné le côté essentiellement festif de la participation aux rituels que l'on qualifie de mystériques : « On s'y amuse, on y danse, on y emmène l'hétaïre qu'on fréquente, on y fait des affaires [...] ainsi que des rencontres amoureuses⁶⁰. » Et Fritz Graf nous a rappelé que la violente désapprobation des Pères de l'Église condamnant

Imperial Rome, however, instinctively challenge our conception of something truly sacred and religious, and stretch our idea of sacred celebrations. »

57. JAMES (1902), p. 33–34.

58. SABETAI (2021).

59. BRICAULT — VEYMIERS (2018), p. 690–713.

60. VESPERINI (2021), p. 47.

les spectacles, les jeux et le théâtre comme autant de manières d'honorer les « démons », c'est-à-dire de sacrifier aux dieux des « nations », n'a pas empêché pas la formation de liturgies chrétiennes réintroduisant sous d'autres formes le relâchement festif et les spectacles⁶¹.

Il ne faudrait pas pour autant glisser trop légèrement de la notion de fête et de rituel à celle de plaisir innocent. Nous avons dû, ici, forcer le trait pour essayer de faire passer le message. L'essentiel, c'est bien la notion de jeu : la trajectoire fondamentale conduit de l'*ánesis*, du faire « pas pour de vrai », aux rituels et à la fête. Les rituels introduisent en quelque sorte « du jeu » dans ce que les activités humaines ont de plus contraignant et de trop resserré. Ils peuvent cependant être tristes autant que joyeux, ou même parfois cruels et épouvantables. Mais l'essentiel est toujours le saut de côté, en fonction d'une « règle du jeu » qui situe les participants à l'écart du monde des activités utilitaires, loin des rendements immédiats naturellement prévisibles.

L'IMAGINAIRE ET LA COUTUME

Dans un livre fameux qui prétend ramener la religion à un dispositif cognitif, Pascal Boyer faisait allusion, brièvement, à l'extraordinaire capacité des humains à produire des scénarios imaginaires⁶². Avant de passer à l'action, les humains élaborent plusieurs scénarios. En jargon cognitiviste, on appelle ça des « systèmes d'inférence fonctionnant sur le mode découplé ». Boyer mentionne à ce propos la capacité, chez les enfants, à élaborer des actions en rapport à des personnes imaginaires. « Ces compagnons imaginaires ne sont pas le signe d'une confusion entre imaginaire et réalité. Ils sont un terrain d'entraînement pour nos capacités sociales⁶³ [...] ». Pour ma part, je retiens de cette remarque ce qui me paraît le plus important, à savoir qu'il n'y a, dans ces jeux enfantins, rien de pré-rationnel, ni de confus. Le côté fonctionnaliste du commentaire de Boyer (selon qui ces jeux constitueraient un entraînement en vue d'acquérir des capacités sociales) me semble secondaire par rapport à l'exercice du jeu comme détachement, précisément, de l'utilitaire, ce qui ouvre la porte à une réflexion sur la coutume.

61. GRAF (2015), p. 5 et 226–238 (« *Christian liturgy and the imperial festival tradition* »). Sur la réprobation des jeux et des spectacles par les penseurs chrétiens de l'Antiquité cf. Miguel HERRERO DE JAUREGUI, « Early Christian Attitudes to Child Playing », in DASEN — VESPA (2021), p. 284–290. VESPERINI (2021), p. 49, traduit à merveille l'amère constatation d'un païen rapportée par Tertullien (*Apologétique* III, 3) : « Cette fille, comme elle était libre, comme elle aimait la fête ! Ce garçon, comme il était drôle, comme il était craquant ! — Ils se sont faits chrétiens. » Pour une vue d'ensemble cf. SPINETO (2003), p. 292 : « La fête se déroule pendant un temps “distingué” de la durée normale, pendant lequel on vit d'une manière différente de l'ordinaire. »

62. BOYER (2003), p. 212.

63. BOYER (2003), p. 213.

Il y a, chez l'enfant, une évidente capacité à inventer des actions et des personnages. En parlant de ces personnages imaginaires, l'attention de Boyer est d'emblée attirée par ce qui serait une fonction pratique, solidaire d'un imaginaire débouchant sur l'invention des dieux ou des idoles. Cette fonction existe, certes, mais elle est secondaire et intervient de surcroît. Ce qui constitue l'essentiel de l'imagination humaine, c'est le jeu contrapuntique avec le réel. Inventer des personnages, par ailleurs, n'équivaut pas à inventer des dieux. La psychologue aux études de laquelle Boyer renvoie, pour l'imaginaire enfantin, ne parle pas de dieux⁶⁴.

Ceci dit, les dieux, quand il s'agit des sacrifices ou d'autres rituels chez les Grecs, participent indéniablement à la fête. C'est une forme de communication qui s'instaure, une communication fictive, ludique, très sérieusement jubilatoire.

Il faudrait bien sûr prendre du recul et considérer les choses de loin, quitte à remonter carrément jusqu'à la préhistoire. Ce que l'on rencontre au paléolithique, ce sont des ateliers souterrains et obscurs, très compliqués, et surtout séparés du monde où les humains construisent leurs abris, et se livrent à leurs activités « normales ». Considérons les peintures d'Altamura, de Lascaux ou de la grotte Chauvet. Un univers d'images s'y déploie (animaux, humains, formes géométriques et autres) qui, précisément, joue avec le réel. Ce ne sont pas des scènes de chasse comme on pourrait l'attendre, que peignent ces chasseurs. Leurs peintures, où l'humain ne figure que très exceptionnellement, mêlent et superposent des espèces que l'on chasse avec des espèces que l'on ne chasse pas, et elles représentent parfois des êtres de pure fiction en combinant des éléments de l'environnement naturel. On a affaire à un exercice de dégagement ludique du quotidien, à une prise de liberté, comme l'avait déjà fortement souligné Georges Bataille qui reconnaissait là, dans cette distanciation, la caractéristique de l'art. En ce sens l'art n'est pas sans analogie avec le jeu chez l'enfant⁶⁵.

Ce qu'on appelle religion, de même, est en définitive un jeu sur la coutume. Dans un article récent sur jeu et religion, Laurent Di Filippo parle de « distance ludique », de rapport dialectique à la vie ordinaire, d'écart, de mise à distance. Le rite, comme le jeu, comme la liberté du mythe, opère ainsi au « second degré », ce qui entraîne forcément une sorte de réflexion sur le croire⁶⁶. Roberte Hamayon a souligné avec raison, à propos du jeu, la part du doute qui flotte au cœur de

64. TAYLOR (2013), p. 791–83 ; cf. plus généralement TAYLOR (1999).

65. BATAILLE (1955). Je suis conscient du risque d'être pris pour un survivant des évolutionnistes du XIX^e siècle, mais je pense très sérieusement qu'on devrait les relire, ces évolutionnistes, avec le regard d'aujourd'hui, sans reproduire leurs préjugés, mais en profitant de certaines de leurs intuitions, pour chercher des voies nouvelles.

66. DI FILIPPO (2021).

l'attitude de croyance⁶⁷. L'enfance et son langage, c'est le royaume du contrepoint et de la réaction. Tout le contraire d'un territoire des illusions ou des croyances ridicules. C'est au jeu « enfantin », fondement de la pensée et de la gestuelle humaine, que l'on doit la liberté du mythe, et la vérité du ludique.

CAILLOIS ET AUJOURD'HUI

On comprend mieux en quoi le rituel est un jeu si on l'aborde à la lumière de cette capacité enfantine à « faire comme si, pas pour de vrai, mais très sérieusement ». Pour apprécier cet éclairage du rite par le jeu, il est encore utile de revenir aux quelques pages où Johan Huizinga situait le jeu à l'origine des institutions humaines, et donc aussi des rites⁶⁸. Huizinga inversait, sans nécessairement en avoir conscience, des propositions plus anciennes d'Émile Durkheim et de Marcel Mauss, qui avaient eux aussi perçu le lien du jeu et du rite, tout en situant le rite à l'origine du jeu⁶⁹. Instigateur de la traduction française d'*Homo Ludens*, Roger Caillois, dans *Les Jeux et les Hommes*, prit ses distances par rapport au savant néerlandais, en privilégiant une phénoménologie des jeux pratiqués dans les sociétés humaines, et en cherchant à les classer selon quatre grandes catégories, plutôt que de pratiquer, à l'instar d'Huizinga, une analyse approfondie du « jouer » comme opérateur culturel. C'est par la bande seulement que Caillois aborde le rapport des jeux aux rites. Il refuse au ludique le statut du « sacré », tout en suggérant, de manière ambigüe, que si « l'esprit de jeu est essentiel à la culture, [...] jeux et jouet, au cours de l'histoire, sont bien les résidus de celle-ci⁷⁰ ».

Caillois repère certaines caractéristiques qui intéressent directement l'approche ici préconisée : « [...] le jeu ne produit rien, ni biens ni œuvres. Il est essentiellement stérile », dit-il dès la première page de son livre, ce qui rejoint clairement ce que Platon fait dire à Socrate des jardins d'Adonis. Le jeu est système de règles, ajoute-t-il, qui sont conventionnelles, arbitraires mais sans appel (p. 13–14) : « Rien ne maintient la règle que le désir de jouer. » Force est de constater qu'il en va de même, en leur gratuité, des coutumes religieuses. Caillois relève enfin, en cela parfaitement d'accord, encore une fois, avec Platon, que le jeu (quand il est celui des adultes) suppose des loisirs, donc un détachement du quotidien productif. Il est regrettable qu'il n'ait pas développé cet aspect essentiel.

67. HAMAYON (2012), p. 19.

68. HUIZINGA (1988), p. 36–41.

69. Voir l'excellente mise au point de DI FILIPPO (2021), n. 54, qui commente aussi la métamorphose contemporaine et encore religieuse des dieux antiques en personnages de jeux électroniques. HUIZINGA (1988), p. 90, se réfère à l'analyse du potlatch faite par Marcel Mauss dans son « Essai sur le don » : MAUSS (1923–1924). Il cite très souvent Granet, à propos de la Chine, mais semble ignorer Durkheim.

70. CAILLOIS (1967), p. 126.

Ce qui l'intéresse réellement c'est de mettre de l'ordre dans le fouillis des pratiques ludiques, pour constituer sur cette base une sociologie comparée des sociétés humaines. Il le fait en jouant en virtuose de la pensée et de la langue. Il classe les sociétés en fonction de l'orientation déterminée par le rôle prépondérant qu'elles attribuent, alternativement, à la compétition, au hasard, au simulacre ou au vertige. Il nomme ces catégories *agôn*, *alea*, *mimicry* et *ilinx* (p. 47). L'*agôn* et les *alea* (la compétition et les jeux de hasard) sont considérés par Caillois comme étant privilégiés par les sociétés modernes qui sont aussi, selon lui, des sociétés à comptabilité⁷¹, au détriment du simulacre (du masque) et du vertige (de la transe⁷²), qui seraient caractéristiques de ce qu'il appelle les sociétés du tohu-bohu, celles qu'on disait autrefois primitives. Il y a ainsi, chez lui, comme un relent d'évolutionnisme. Ceci dit, il redresse tout de même la barre en affirmant :

À la fin, la question de savoir qui a précédé l'autre, le jeu ou la structure sérieuse, se présente comme assez vaine. Expliquer les jeux à partir des lois, coutumes ou liturgies ou au contraire expliquer la jurisprudence, la liturgie, les règles de la stratégie, du syllogisme ou de l'esthétique par l'esprit de jeu, sont des opérations complémentaires, également fécondes si elles ne se veulent pas exclusives⁷³.

Mais l'évolutionnisme revient plus loin : « [...] chaque fois qu'une haute culture réussit à émerger du chaos originel, on constate une sensible régression des puissances de vertige et de simulacre⁷⁴. »

Bien des notations de Caillois restent encore actuelles. Ainsi quand il écrit, à propos de l'illusion du simulacre, illusion étymologiquement entendue (à la suite de Huizinga) comme entrée dans le jeu (*inclusio*) : « On se trouve alors en face d'une série variée de manifestations qui ont pour caractère commun de reposer sur le fait que le sujet joue à croire. À se faire croire ou à faire croire aux autres qu'il est un autre que lui-même⁷⁵. » Les jeux enfantins fonctionnent de la même manière : « L'enfant qui joue au train peut bien refuser le baiser de son père en lui disant qu'on n'embrasse pas les locomotives, il ne cherche pas à lui faire croire qu'il est une vraie locomotive⁷⁶ ». Caillois parle de « la victoire de la feinte » : la simulation, avec le chamanisme et les cultes de transe (vaudou, par exemple) aboutit à une possession qui, elle, n'est pas simulée. Et pourtant, on ne peut pas

71. Cf. p. 172.

72. CAILLOIS (1991), p. 68, définit les jeux de vertige (*ilinx*) comme ceux « qui consistent en une tentative de détruire pour un instant la stabilité de la perception et d'infliger à la conscience lucide une sorte de panique voluptueuse ».

73. CAILLOIS (1991), p. 130.

74. CAILLOIS (1991), p. 193.

75. CAILLOIS (1991), p. 61.

76. CAILLOIS (1991), p. 65.

tout à fait ignorer qui se cache sous le masque, mais la règle sociale veut qu'on se prête au jeu, il est « convenable d'ignorer ». Crédulité et simulation vont de pair⁷⁷. Caillois renvoie à Alfred Métraux qui comparait cet effet de réel à la *mimicry* enfantine et concluait : « En observant certains procédés, on est tenté de les comparer à un enfant qui s'imagine être un Indien, par exemple, ou un animal, et qui aide l'envol de sa fantaisie au moyen d'une pièce de vêtement ou d'un objet⁷⁸. »

Le plus intéressant dans le livre de Caillois, selon moi, demeure ce qu'il dit du masque et du vertige. Caillois définit les jeux de vertige (*ilinx*⁷⁹) comme ceux « qui consistent en une tentative de détruire pour un instant la stabilité de la perception et d'infliger à la conscience lucide une sorte de panique voluptueuse » : entrent dans cette catégorie aussi bien le tournis des derviches et des *voladores* mexicains que les toboggans, les manèges, les montagnes russes ou le grand huit du Luna Park⁸⁰. « Dans ce domaine dangereux où la perception chavire, annonce-t-il, la conjonction du masque et de la transe est entre toute redoutable [...] elle est si puissante, si irrémédiable qu'elle appartient naturellement à la sphère du sacré⁸¹. » Et enfin : « [...] l'alliance vertigineuse du simulacre et de la transe tourne parfois à un mélange parfaitement conscient de tromperie et d'intimidation⁸². »

En ce qui concerne le passage des sociétés à transe aux sociétés à comptabilité, tout le raisonnement de Caillois repose au fond, mais sans qu'il le dise, sur une transformation du vieux paradigme de l'opposition nietzschéenne de Dionysos et d'Apollon, un Apollon bien plus souvent mentionné, dans son livre, que Dionysos.

On a justement noté que la notoriété de Caillois, comme spécialiste du jeu, et le débat qui l'opposa dans les années cinquante à Lévi-Strauss ont contribué à dissuader l'anthropologie française de se pencher systématiquement sur ce terrain. Lévi-Strauss lui-même s'est généralement abstenu de prendre position sur le jeu, alors même que, si on le lit entre les lignes, il aurait beaucoup à nous apprendre sur ce point. Dire que la pratique religieuse constitue un démarquage du geste quotidien revient à reconnaître ce que Lévi-Strauss avait proposé à propos du rituel, qui ne recherche pas des résultats pratiques issus d'opérations en chaîne, mais qui a pour caractéristique de procéder à des gestuelles et à des manipulations d'objets

77. CAILLOIS (1991), respectivement p. 174, 181 et 182.

78. CAILLOIS (1991) p. 187–188, renvoyant à MÉTRAUX (1955), p. 26–49.

79. ἄλινξ, -ίγος, ἦ, *whirling, whirlpool*; ἄλινξ-τάω [ι], *become dizzy, lose one's head, as when one looks down from a height* (traduction LIDDEL — SCOTT).

80. CAILLOIS (1991), p. 68.

81. CAILLOIS (1991), p. 152–153.

82. CAILLOIS (1991), p. 191.

in loco verbi, pour éviter de parler. Il s'agit d'abord d'un exercice du contre-point. De même que la musique et le mythe sont en décalage par rapport à la parole, le rite l'est par rapport au geste (et au mythe). Considérée de ce point de vue la pratique religieuse est fondamentalement en contrepoint avec la réalité sociale, pour utiliser une formule que Lévi-Strauss réservait au mythe. On redécouvre de nos jours cette importance du jeu (et donc du contrepoint) comme opérateur culturel, avec d'autres perspectives et méthodes. Le jeu côtoie de très près le mythe. Tandis que ce dernier se plaît, comme on le sait, à explorer les limites de l'imaginaire social, on dira que le rite lui aussi, à sa manière, joue avec la réalité. David Graeber et David Wengrow ont récemment suggéré que sa composante ludique peut avoir des vertus non seulement théoriques, mais carrément créatrices, dans la fabrique des sociétés humaines⁸³. Le rapport du jeu rituel à la coutume ne devrait donc pas être pensé d'abord en termes pédagogiques d'initiation à ce qui est établi, comme le voudraient certains cognitivistes, mais bien plutôt en termes spéculatifs d'alternatives expérimentales⁸⁴. Il convient donc, en quelque sorte, de prendre sur le jeu une perspective enfantine.

Philippe BORGEAUD

Université de Genève
 philippe.borgeaud@unige.ch

BIBLIOGRAPHIE

- M. ANNÉE, « Héraclite, fr. 52 D.-K. : jeux de mots ou nécessité linguistique d'une composition en αἰών majeur », in BOUVIER — DASEN (2020), p. 47–73.
- W. ATALLAH, *Adonis dans la littérature et l'art grecs*, Paris, 1966.
- D. BARBU, *Naissance de l'idolâtrie*, Liège, 2016.

-
83. Cf. GRAEBER — WENGROW (2021), p. 152 et 154, n. 55 ; dans ce livre, que j'ai découvert après l'écriture de cet article, j'ai eu la surprise de retrouver les « jardins d'Adonis », présentés comme emblème du processus ludique qui a peut-être présidé à l'invention de l'agriculture (p. 269–271). Sur le « retour » du jeu en anthropologie, cf. WENDLING (2010), p. 29–49 ; DI FILIPPO (2014), p. 281–308. Cf. HAMAYON (2012), *passim* et particulièrement, p. 80–88. Dans le champ de l'histoire de la philosophie, cf. VESPERINI (2019), p. 302–306. On signalera l'existence, à l'université fédérale de Rio de Janeiro, d'un laboratoire d'Anthropologie du ludique et du sacré, LUDENS, dirigé par Renata de Castro Menezes.
84. La mise en forme de ces réflexions n'aurait pas été possible sans l'admirable générosité intellectuelle de deux collègues. Véronique Dasen m'a accueilli dans son laboratoire et fait découvrir de nombreuses études dont je n'avais pas connaissance. Une amicale et soutenue conversation avec Vinciane Pirenne-Delforge m'a poussé au fond de mes retranchements et forcé à préciser ma pensée. Il va de soi que je reste seul responsable des imperfections de cet essai.

- G. BATAILLE, *Lascaux ou la naissance de l'art*, Genève, 1955.
- R. BECK, « Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras: New Evidence from a Cult Vessel », *JRS* 90 (2000), p. 145–180.
- E. BENVENISTE, « Le jeu comme structure », *Deucalion. Cahiers de philosophie* 2 (1947), p. 161–167 [repris dans *Langues, cultures, religions. Choix d'articles réunis par C. Laplantine et G.-J. Pinault*, Limoges, 2015, p. 176–183].
- Ph. BORGEAUD, *La Pensée européenne des religions*, Paris, 2021.
- D. BOUVIER et V. DASEN (dir.), *Héraclite : le temps est un enfant qui joue*, Liège, 2020 (*Jeu/Play/Spiel*, 1).
- P. BOYER, *Et l'homme créa les dieux*, Paris, 2001 [republié dans la collection *Folio essais*, Paris, 2003].
- J. RASMUS BRANDT et J.W. IDDENG (dir.), *Greek and Roman Festivals. Content, Meaning, and Practice*, Oxford, 2012.
- L. BRICAULT et R. VEYMERS, « Jouer, chanter et danser pour Isis », in V. GASPARINI et R. VEYMERS (dir.), *Individuals and Materials in the Greco-Roman Cults of Isis. Agents, Images, and Practices*, Leyde, 2018, vol. 2, p. 690–713.
- R. CAILLOIS, *Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige*, édition revue et corrigée, Paris, Gallimard, 1967 [republié dans la collection *Folio essais*, Paris, 1991].
- M. CASEVITZ, « Les noms du jeu et du jouet en grec », *Kentron* 34 (2018), p. 51–60.
- V. DASEN et M. VESPA (dir.), « Bons ou mauvais jeux ? Pratiques ludiques et sociabilité », *Pallas* 114 (2020), p. 9–232.
- V. DASEN et M. VESPA (dir.), *Play and Games in Classical Antiquity. Definition, Transmission, Reception / Jouer dans l'Antiquité classique. Définition, transmission, réception*, Liège, 2021 (*Jeu/Play/Spiel*, 2).
- M. DETIENNE, *Les Jardins d'Adonis. La mythologie des aromates en Grèce ancienne*, Paris, Gallimard, 1972 [repris et augmenté d'une postface dans la collection *Folio histoire*, Paris, 2017].
- L. DI FILIPPO, « Contextualiser les théories du jeu de Johan Huizinga et Roger Caillois », *Questions de communication* 25 (2014), p. 281–308 [accès en ligne *HAL archives ouvertes*, fhal-01340433f].
- L. DI FILIPPO, « Les multiples dimensions des rapports entre jeux et faits religieux », *Sciences du jeu* 15 (2021) [en ligne : <http://journals.openedition.org/sdj/3103>].
- E. FINK, *Le Jeu comme symbole du monde*, Paris, 1966.
- D. GRAEBER et D. WENGROW, *Au commencement était... Une nouvelle histoire de l'humanité*, Montpellier, 2021.
- F. GRAF, *Roman Festivals in the Greek East. From the Early Empire to the Middle Byzantine Era*, Cambridge, 2015.
- C. GROTTANELLI, « Bambini e divinizzazione », in O. NICOLI (dir.), *Infanzie*, Florence, 1993, p. 23–72.
- C. GROTTANELLI, « La cléromancie ancienne et le dieu Hermès », in *Sorteggio Pubblico e Cleromanzia dall'Antichità all'Età Moderna, Atti della Tavola Rotonda (Università degli Studi di Milano, 26–27 Gennaio 2000)*, Milan, 2001, p. 155–196.
- W.K.C. GUTHRIE, « Plato, the Man and his Dialogues: Earlier Period », in *A History of Greek Philosophy*, vol. 4, Cambridge, 1975, p. 59–62.
- R. HAMAYON, *Jouer. Une étude anthropologique*, Paris, 2012.
- J. HUIZINGA, *Homo ludens, proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur*, Haarlem, 1938 (2^e éd. 1940). Trad. française : *Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu*, Paris, 1951 [republié par Gallimard, collection *Tel*, Paris, 1988].

- D. JAILLARD, *Configurations d'Hermès. Une « théogonie hermaïque »*, Liège, 2007.
- W. JAMES, *The Varieties of Religious Experiences*, New York, 1902. Trad. française : *L'Expérience religieuse. Essai de psychologie descriptive*, 3^e édition revue et corrigée, Paris, 1931.
- A.E. JENSEN, *Mythes et cultes chez les peuples primitifs*, Paris, 1954.
- E. JOUËT-PASTRÉ, *Le jeu et le sérieux dans les Lois de Platon*, Sankt Augustin (De), 2006.
- K. KERÉNYI, « Vom Wesen des Festes. Antike Religion und ethnologische Religionsforschung », *Paideuma* 1 (1938), p. 59–74.
- K. KERÉNYI, *Die Antike Religion. Eine Grundlegung*, Leipzig, 1940.
- K. KERÉNYI, *La Religion antique*, Genève, 1957.
- S.E. KIDD, « Aristoteles on play », *CPh* 111 (2016a), p. 353–371.
- S.E. KIDD, « *Epitasis* and *Anesis* in Aristotle, *De Caelo* 2.6 », *Phronesis* 61 (2016b), p. 33–42.
- S.E. KIDD, *Play and Aesthetics in Ancient Greece*, Cambridge, 2019.
- M. MAUSS, « Essai sur le don : Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques », *Année Sociologique* (1923–1924), p. 30–186.
- A. MÉTRAUX, « La comédie rituelle dans la possession », *Diogenes* 11 (1955), p. 26–49.
- A. MOTTE, « Fêtes chez les hommes, fêtes chez les dieux : signification de la fête dans la Grèce antique », in A. MOTTE et Ch.-M. TERNES (dir.), *Dieux, Fêtes, Sacré dans la Grèce et la Rome antiques*, Turnhout, 2003, p. 113–131.
- M.P. NILSSON, *Geschichte der griechischen Religion*, vol. 2, 2^e éd., Munich, 1961.
- M.P. NILSSON, *A History of Greek Religion*, 2^e éd., Oxford, 1949.
- V. PIRENNE-DELFORGE, « Fêter les dieux », in *Actualités des études anciennes*, 2020 [en ligne : <https://reainfo.hypotheses.org/21963>].
- C. RENFREW, I. MORLEY et M. BOYD, *Ritual, Play and Belief, in Evolution and Early Human Societies*, Cambridge, 2018.
- V. SABETAI, « Playing at the Festival: *Aiora*, a Swing Ritual », in DASEN — VESPA (2021), p. 61–77.
- J. STRAUSS CLAY, *The Politics of Olympus. Form and Meaning in the Major Homeric Hymns*, Princeton, 1989.
- N. SPINETO, « Théories de la fête dans l'histoire des religions », in A. MOTTE et Ch.-M. TERNES (dir.), *Dieux, Fêtes, Sacré dans la Grèce et la Rome antiques*, Turnhout, 2003, p. 279–300.
- M. TAYLOR, *Imaginary Companions and the Children who Create them*, New York, 1999.
- M. TAYLOR, « Imagination », in P. ZELAZO (dir.) *Oxford Handbook of Child Development: Body and Mind*, vol. 1, New York, 2013, p. 791–831.
- O. THOMAS, *The Homeric Hymn to Hermes*, Cambridge, 2020 (*Cambridge Classical Texts and Commentaries*).
- A. VERGADOS, *The Homeric Hymn to Hermes. Introduction, Text and Commentary*, Berlin, 2013.
- P. VESPERINI, *La Philosophie antique. Essai d'histoire*, Paris, 2019.
- P. VESPERINI, « Philosophie et cultes à mystère », in F. MASSA et N. BELAYCHE (dir.), *Les Philosophes et les Mystères dans l'Empire romain*, Liège, 2021, p. 29–58.
- T. WENDLING, « Une joute intellectuelle au détriment du jeu? Claude Lévi-Strauss vs Roger Caillois (1954–1974) », *Ethnologies* 32 (2010), p. 29–49 [en ligne : <https://oi.org/10.7202/045211ar>].
- D. WERNER, *Myth and Philosophy in Plato's Phaedrus*, Cambridge, 2012.
- D.W. WINNICOTT, *Jeu et Réalité. L'espace potentiel*, Paris, 2016.

Les auteurs reçoivent un fichier PDF de leur contribution et un exemplaire de la revue.
La Revue n'est pas responsable des manuscrits qui lui sont envoyés.
Les articles publiés n'engagent pas les opinions de la Rédaction.

© C.I.E.R.G.A., décembre 2022

Éditeur responsable : V. Pirenne-Delforge, Université de Liège, 7, place du 20-Août, 4000 Liège.
DL : D/2022/12.839/39
ISBN : 978-2-87562-343-0
ISSN : 0776-3824
Le dessin du *kernos* a été réalisé par Mary Tsagari.

Sommaire

Éditorial

Hommage à André Motte

Actes du XVI^e colloque international du CIERGA (*partim*)

Des dieux, des jeux – et du hasard ?

(en collaboration avec l'Advanced Grant ERC *Locus ludi*)

En guise d'introduction, par Véronique DASEN & Vinciane PIRENNE-DELFORGE

Philippe BORGEAUD, *Quelques réflexions sur le rapport entre jeu et pratique rituelle*

Jörg RÜPKE, *Playing with the Gods: materiality of religious communication and ludic materiality in Cicero's critique of divination*

Irak MALKIN, *Zeus, the Divine Lottery, and the Equality of Chance*

Joachim Friedrich QUACK, *Drawing Lots of the Gods in Roman Egypt*

Arnaud MACÉ, *Jouer avec la τύχη. Le jeu comme art de préparation aux coups durs (Platon, République X, 603e 4 – 604d 5)*

François LISSARRAGUE †, *Joueurs ailés et incertitudes herméneutiques sur une coupe à Copenhague*

Árpád M. NAGY, *Erős en kairō – un bas-relief à Budapest*

Daniele MIANO, *Fortuna, Games, and the Boundaries of the Divine: from Cicero to Boethius*

Varia

Ivana & Andrej PETROVIC, *Hesiod's Religious Norms in Context: on Works & Days 724–760*

Panagiotis KONSTANTINIDIS, *What Dreams May Come: an incubation relief from the Asklepieion of Epidauros*

Ombretta CESCA, *Cultes d'Iris en Grèce: un état de la question*

Chronique des activités scientifiques

Epigraphic Bulletin 2019

Chronique archéologique

Chroniques bibliographiques

ISBN : 978-2-87562-343-0

9 782875 623430